

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

**Obras vivas de Moacyr Gomes:
Ainda há esperança para Arquitetura Moderna Potiguar.**

(1) CARVALHO, Nathalia Bocayuva; (2) EMERENCIANO, Anna Paula Santos; (3)
MACEDO, Priscila Ferreira de.

(1) Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte –
DARQ/UFRN

Caixa Postal 1577 – Natal/RN, CEP. 59078-970. (084) 8889.1209

natybocayuva@hotmail.com

(2) Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte –
DARQ/UFRN

Caixa Postal 1577 – Natal/RN, CEP. 59078-970. (084) 9907.1010

annapaulaemerenciano@hotmail.com

(3) Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte –
DARQ/UFRN

Caixa Postal 1577 – Natal/RN, CEP. 59078-970. (084) 9667.1164

lilamacedo@hotmail.com

**Eixo temático: narrativas historiográficas, na observação da especificidade da
arquitetura, do urbanismo e do paisagismo no Brasil**

Obras vivas de Moacyr Gomes: Ainda há esperança para Arquitetura Moderna Potiguar.

RESUMO

O movimento moderno caracteriza-se pelo surgimento de um novo modelo de vida baseado na industrialização e no culto à máquina que se propagou por diversos campos do conhecimento, atingindo também a arquitetura não só num escala global, mas também na local. No caso do Rio Grande do Norte, o movimento adquire força a partir da chegada de jovens arquitetos formados nas Escolas Carioca e Paulista, dentre eles Moacyr Gomes. Contudo, a propagação indiscriminada das técnicas modernistas acabou banalizando o movimento, levando críticos à questionar a produção de muitos arquitetos. O objetivo deste artigo é, portanto, mostrar alguns traços da arquitetura moderna na obra de Moacyr Gomes e a importância de sua figura na arquitetura potiguar, a partir do método de análise elaborado por Geoffrey H. Baker no livro *Le Corbusier: Uma análise da forma*.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna (RN). Moacyr Gomes. Análise da forma.

ABSTRACT

The modern movement is characterized by the arising of a new model of life based on industrialization and the cult of the machine that has spread to many fields of knowledge, affecting not only the architecture on a global scale but also on local scale. In the case of Rio Grande do Norte, the movement acquires strength from the arrival of young architects graduated from Escola Carioca and Paulista, including Moacyr Gomes. However, the indiscriminate propagation of modern techniques caused the trivializing of the movement, leading critics to question the production of many architects. The aim of this paper is, therefore, show some traits of modern architecture in the work of Moacyr Gomes and the importance of his figure in potiguar architecture, using the analysis method developed by Geoffrey H. Baker in his book *Le Corbusier: A review of the way*.

KEY WORDS: Modern Architecture (RN). Moacyr Gomes. Analysis of the form.

1.Introdução

O movimento moderno caracterizado pelo novo modelo de vida industrial é refletido na arquitetura por um conjunto de movimentos e escolas arquitetônicas, através de algumas características em comum, a de maior destaque foi a rejeição do “repertório formal do passado e a aversão deles a idéia de estilo” (COELHO et al, 2007).

Nesse âmbito um dos principais ícones foi Le Corbusier, considerado um dos mais importantes arquitetos do século XX. Sua importância destaca-se principalmente pelas suas contribuições teóricas firmadas tanto pela Carta de Atenas como pela definição dos cinco pontos da arquitetura¹ as quais serviram mundialmente como suporte ao movimento tendo reflexos inclusive no Brasil.

“A história da Arquitetura Moderna no Brasil é a história de um punhado de jovens e de um conjunto de obras realizado com uma rapidez inacreditável” (COELHO, 2007). O ponto de partida para o movimento brasileiro foi a vontade de mudança de um país em crescimento que se concretizaram com a Semana de 1922, levando a uma autoconsciência das idéias lançadas por Le Corbusier e as adaptações destas para torná-lo um país conhecido pela sua arquitetura.

Dessa forma, a arquitetura brasileira ganhou ênfase, através, principalmente, de arquitetos das Escolas Carioca e Paulista. Já em relação ao cenário regional alguns arquitetos norterriograndeses por adquirirem conhecimento direto dessas acabam destacando-se como pioneiros no cenário de Natal. Dentre eles, optamos, por destacar Moacyr Gomes.

Moacyr Gomes da Costa, nasceu em Caicó em 1927, fez sua graduação em Arquitetura e Urbanismo em 1954 na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Após sua formação o arquiteto trabalhava somente no Rio de Janeiro, mas aos poucos seu retorno foi irreversível. Moacyr destacou, na entrevista feita por este grupo, que a “liberdade de projetar” foi um dos grandes motivos para a efetivação do retorno.

Sendo assim, sua volta a Natal proporcionou um enriquecimento no desenvolvimento dessa nova arquitetura, afinal ele trazia novidades como os princípios de Le Corbusier, as formas marcantes de Oscar Niemeyer e acabou reproduzindo com grande qualidade inúmeros edifícios sejam residenciais, comerciais ou de serviços, que integraram “Natal ao circuito da arquitetura moderna brasileira” (TRIGUEIRO et al, 2010).

¹ Conforme descreve Baker (1998), os cinco pontos de Le Corbusier para a nova arquitetura eram: 1) pilares para suspender os edifícios acima do chão; 2) Cobertura - jardim; 3) Planta livre; 4) Janelas corridas; 5) Fachada livre.

2. Metodologia

A pesquisa parte da hipótese de que o arquiteto potiguar Moacyr Gomes aplica os preceitos modernos nas suas obras, podendo ser considerado um dos representantes da arquitetura moderna no Brasil, sendo com isso um dos principais ícones de referência, em caráter local. Assim, reafirma a tese de que se produziu uma arquitetura moderna com “sotaque potiguar”, conforme afirma Alexandra Consulin, em sua tese de mestrado.

Para tanto, foram coletadas informações sobre a arquitetura moderna potiguar em publicações e trabalhos acadêmicos sobre a vida e a obra do arquiteto, entrevistas e *pesquisas in loco*. Escolheram-se, assim três obras relevantes e com usos diferentes, sendo elas: o Centro Administrativo, com repartições públicas; o prédio sede da Mineradora Tomaz Salustino S/A, atual CREA-RN, de caráter mais industrial/comercial; e a casa situada na Rua Açú, atualmente uma das sedes da Unimed, de uso residencial.

Definidos esses parâmetros, optou-se por adotar o referencial metodológico introduzido por Geoffrey H. Baker, no livro, *Le Corbusier: uma análise da forma*, já que segundo ele, os princípios e técnicas adotados por Le Corbusier, embora usados de maneira específica, podem ter uma aplicação mais ampla.

Com base nas informações obtidas, foi iniciada a análise de cada edificação adotando-se os parâmetros indicados por Baker, 1998, sendo eles:

Forças do lugar: relação do edifício com seu entorno e como são resolvidos os problemas relativos às condições físicas e ambientais do terreno.

Sistemas: organização geométrica e ordenação da forma arquitetônica. Podendo-se obter sistemas nucleares, lineares, axiais, escalonados, radiais ou entrelaçados.

Massa: consiste da relação entre os diferentes volumes e planos da composição.

Eixos: idéia central do projeto, podendo estar relacionado a planta baixa, aos percursos ou nas fachadas.

Dinamismo do percurso: deslocamento das pessoas nos edifícios.

Princípios de projeto: características gerais do projeto, a estrutura, o uso de cor, materiais, simbolismo.

Brise-soleil: barreira a incidência da radiação solar, conferem leveza a forma, garante privacidade ao edifício.

Enquadramento estrutural: acomodação dos elementos de circulação fazendo com que a malha criada proporcionasse ordem ao conjunto.

Cobertura: destaque seja pelo ritmo, pela textura ou pela monumentalidade.

3.Obras analisadas

3.1 Edifício sede do CREA-RN

3.1.1Histórico

O edifício onde hoje é a sede do CREA-RN foi originalmente projetado para ser o edifício sede da Mineradora Tomaz Salustino S/A, realizado pela firma UM Arquitetura dos arquitetos Ubirajara Galvão e Moacyr Gomes. O prédio foi construído em 1971 e vendido para ser sede do CREA-RN em 1987.

Apesar das duas sedes que utilizaram o edifício apresentarem programas de necessidades bem parecidos, este teve que passar por adaptações para sediar o CREA-RN. As modificações foram superficiais, sem alterar a composição geral do prédio, contudo, em 2002, foi então realizada uma ampliação do prédio original, projeto do próprio Moacyr Gomes, e ele mesmo afirmou que um projeto de adaptação segue outras exigências e outra linha de método projetual. Assim, em decorrência do longo período entre a construção original e a ampliação, que interfere nos materiais utilizados, método construtivo e método projetual do arquiteto, neste trabalho só será analisado o projeto inicial de 1971 para a mineradora.

3.1.2 Forças do lugar

A fachada principal do edifício esta voltada para uma via de grande fluxo, portanto este adquirindo certa visibilidade e destacando a presença das forças do lugar no projeto. A edificação encontra-se na esquina da Avenida Senador Salgado Filho e a Rua Antídio de Azevedo (imagem 1).

Imagem 1: Localização da edificação sede do CREA-RN.

Fonte: Google Earth, 2011.

Esta localização, na década de 60, passava por modificações por causa da Política de Habitação, o desenvolvimento de loteamentos nesta região, como Potilândia e Nova Dimensão, impulsionaram o estabelecimento de comércios e de serviços segundo Andrade (2008). A Avenida Senador Salgado Filho apresentou importante papel neste crescimento

como eixo de conexão Norte-Sul, momento em que os militares precisavam de uma conexão entre a capital e Parnamirim.

Outro ponto que influencia determinações na edificação são os ventos predominantes, para onde as aberturas estão voltadas (imagem 2). Durante entrevista com Moacyr Gomes, ele afirma que este é um dos pontos que ele observava ao começar um projeto, além da influência do Sol e do entorno.

Imagem 2: Planta baixa com a orientação do norte e dos ventos predominantes.

Fonte: Elaboração própria, 2011.

A elevação do edifício em relação ao nível da rua é perceptível mesmo de fora. O acesso principal leva ao segundo pavimento por uma escada, dando a impressão que o edifício é mais baixo do que parece. O primeiro pavimento não é visto pela fachada frontal, mas nas fachadas laterais é possível perceber sua existência, com janelas que dão para o exterior e para um jardim lateral no lote (imagem 3).

Imagem 3: Vista da fachada frontal e lateral, respectivamente, do edifício.

Fonte: ANDRADE et al, 2008.

3.1.3 Sistema- Sistema nuclear

Analisando a planta baixa do segundo pavimento do edifício observa-se o uso de um pergolado como centro (imagem 4), onde a maioria das salas entram em contato com ele. Contudo, no segundo pavimento este pergolado já não mais aparece e a ideia de um sistema nuclear com núcleo é descartada.

Imagem 4: Detalhe exemplificando a ideia de núcleo e planta baixa do edifício.

Fonte: Elaboração própria, 2011, a partir de GALVÃO, 2007.

3.1.4 Massa

O edifício configura-se como a forma básica de um retângulo, recortado e adicionado a este outras formas, e ainda podendo ser observado à conjugação de planos que monta o edifício (imagem 5 e 6).

Imagem 5: Massa principal do edifício com alguns dos detalhes acoplados a ele.

Fonte: Elaboração própria, 2011.

Imagem 6: Detalhe de uma das massas acopladas.

Fonte: Acervo próprio, 2011.

Essas massas “encaixadas” no conjunto retangular tomam ainda mais destaque pela diferença de textura, às vezes também por materiais e cores (os quais serão exemplificados posteriormente). Como também pela diferença na forma, já que apresenta suas diagonais circulares.

3.1.5 Princípio de projeto

O projeto original apresentado pelos arquitetos dispõe do uso de poucas cores, com destaque tom avermelhado dos vidrais das sacadas, o restante predomina branco ou explora os tons do próprio material empregado.

Nas massas que sacam do prédio observa-se o uso de uma argamassa textura coberta na cor branca, o uso de pedras revestindo pontos das fachadas (imagem 7), além dos usos do concreto aparente na cobertura e da argamassa lisa em parede de alvenaria (imagem 8). O aço e o vidro são outros dois elementos utilizados nas janelas e sacadas do prédio permitindo relação visual entre o interior e o exterior do edifício (imagem 9).

Imagem 7: Detalhes da textura e do revestimento em pedra.

Fonte: Acervo próprio, 2011.

Imagem 8: Detalhe da cobertura de concreto aparente.

Fonte: Acervo próprio, 2011.

Imagem 9:Diferentes texturas.

Fonte: Acervo próprio, 2011.

Outro elemento bastante explorado por Moacyr Gomes em suas obras são os cobogós, estes são lembrados por Le Corbusier quando se pretende ter ventilação, iluminação natural e privacidade ao mesmo tempo. No edifício do CREA-RN aparecem na escada (imagem 10) e no pergolado (imagem 11).

Imagem 10 e 11: Cobogós presentes no edifício, escada e pergolado respectivamente.

Fonte: Acervo próprio, 2011.

3.1.6 Eixos

O eixo de destaque do edifício apresenta-se longitudinalmente, seguindo o corredor e, portanto relacionando-se com um percurso do prédio. Este eixo também acompanha o eixo do terreno que se apresenta comprido no eixo longitudinal (imagem 12).

Imagem 12: Relação do edifício/terreno com o eixo longitudinal indicado.

Fonte: Elaboração própria, 2011, a partir de GALVÃO, 2007.

3.1.7 Dinamismos do percurso

De acordo com Baker (1998), Le Corbusier acreditava que os elementos de circulação de um edifício apresentavam significativa importância, pelo sua função e pelo contraste com os outros elementos da edificação. No prédio analisado podemos ver que Moacyr Gomes utiliza desse meio com o mesmo propósito com um corredor central no primeiro pavimento e a presença de três escadas (imagem 13 e 14), uma destas aparece na fachada principal do edifício, a segunda esta no posterior do terreno e a terceira encontram-se dentro do prédio.

Imagem 13 e 14: Primeira e segunda escada, respectivamente.

Fonte: Acervo próprio, 2011.

Imagem 15: Planta baixa indicando as escadas.

Fonte: GALVÃO, 2007.

3.1.8 Cobertura

A cobertura apresenta-se como mais um elemento de destaque no edifício por sua forma, uma platibanda curva que entra em harmonia com as outras curvas do projeto (imagem 16).

Imagem 16: Cobertura.

Fonte: Acervo próprio, 2011.

3.1.9 Painéis Curvos

Os painéis curvos são responsáveis por utilizar de uma superfície curva para “neutralizar um trajeto de movimento” (BAKER, 1998), como também elas funcionam como “refletores sonoros”, onde o trajeto do movimento é redirecionado para seu interior. Esta ideia explica as diagonais curvas implantadas nas paredes do edifício, as internas suavizam o movimento no corredor (imagem 17) e as externas possibilitam uma relação mais harmônica entre as massas (imagem 18).

Imagem 17: Vistas das duas extremidades do corredor.

Fonte: Acervo próprio, 2011.

Imagem 18: Imagem externa do edifício.

Fonte: Acervo próprio, 2011.

3.2 A Casa da Rua Açú

3.2.1 Histórico

A casa está localizada no Bairro de Petrópolis, na Rua Açú, nº 590, projetada em 1958 por Moacyr Gomes, por encomenda do Sr^a Aldo Medeiros e sua esposa Maria Augusta.

Imagem 19: Planta de Situação, Casa na Rua Açú

Fonte: Elaboração própria, 2011, adaptado do mapa do Idema 2006.

O programa de necessidade contemplava salas de estar e jantar, duas cozinhas, uma suíte, dois quartos, um banheiro e um banheiro social (lavabo). Contava ainda com uma grande área livre, com terraços e varanda, pensados tanto para receber visitas, como para atender a exigência do proprietário que gostava de apreciar a rua e os transeuntes.

3.2.2 Forças do Lugar

As principais forças do lugar que afetam o edifício são o eixo linear do terreno, tornando-o mais longitudinal do que transversal, de modo que a casa se desenvolve principalmente neste sentido.

Além do eixo externo definido pelo traçado da malha urbana, destacando a importância da Rua Açú, como eixo externo dominante.

Outro fator de destaque encontra-se na posição do terreno desfavorável a incidência solar, posto que a fachada voltada para o eixo externo dominante, a sudoeste, está na direção do Sol poente.

Imagem 20: Terreno esquemático, Casa da Rua Açú

Fonte: Elaboração própria, 2011, adaptado do mapa de Idema 2006.

3.2.3 Eixos

O eixo externo dominante determina a composição da fachada frontal. O sentido alongado do terreno e da concepção da planta é disfarçado na fachada pela adição do painel de cobogó, como também da varanda, os quais acabam “escondendo” o restante da casa, dando a sensação de que a planta se desenvolve aproveitando-se ao máximo o terreno.

Imagem 21: Fachada frontal, Casa da Rua Açú

Fonte: BARROS, 2003.

O projeto é concebido a partir do eixo determinado pelo eixo dominante do terreno, assim a planta se desenvolve principal no sentido mais longitudinal.

Nota-se ainda a existência de outro eixo secundário, paralelo ao eixo externo dominante da Rua Açú, sendo ele o responsável pela divisão da planta em duas partes: a parte de serviços, ao fundo do terreno; e a outra parte englobando a zona de estar mais a frente, como também da zona íntima localizada também na frente e no segundo pavimento.

Imagem 22: Planta baixa com o esquema de setores e eixos , Casa da Rua Açú

Fonte: Elaboração própria, 2011, adaptado de BARROS, 2003.

3.2.4 Sistema -Sistema Entrelaçado

O tema do projeto depende da relação harmoniosa entre as duas massas distintas contrastantes, sendo uma delas mais alongada no sentido do eixo do terreno e a outra mais quadrada, constituindo a varanda.

Imagem 23: Volumes contrastantes

Fonte: Elaboração própria, 2011.

Para uni-los, opta-se pelo travamento de um volume mais retangular através de um corredor ligando o restante da casa, com planta mais linear, à varanda, mais quadrada.

Imagem 24: Corredor como travamento entre os volumes

Fonte: Elaboração própria, 2011.

3.2.5 Massas - Massas relacionadas

O volume da casa pode ser dividido em três partes, sendo elas: a massa mais alongada que agrega praticamente todas as funções da residência, a massa da varanda, e o corredor que as liga.

O dinamismo da composição é garantido tanto pelo contraste de volume entre as duas massas, quanto pela diferença de alinhamento entre elas, posto que a massa mais alongada é enraizada no solo enquanto a da varanda é suspensa sobre pilotis. Havendo ainda balanços em ambas as massas, garantido ainda mais movimento.

Além disso, Moacyr ainda explora o dinamismo do conjunto utilizando um painel de cobogós com forma circular para fechamento do corredor, destacando ainda mais seu papel de elo entre as duas massas.

Imagem 25: Esquema das massas, Casa da Rua Açú

Fonte: Elaboração própria, 2011.

3.2.6 Dinamismo do percurso

A ligação entre o exterior e a residência é feita por intermédio de um caminho estreito e longo, ao redor do qual se desenvolve um jardim, garantindo certa dinâmica ao percurso.

Ao final do caminho, o ingressante depara-se com uma varanda podendo permanecer ali, ou ingressar no interior da casa, pela porta de entrada a qual é destacada pelos brises soleil.

Logo após entrar na casa, o percurso divide-se para a zona de estar ou a zona íntima, a qual se buscou restringir por meio da escada. A partir da zona de estar chega-se a zona de serviços, contudo nota-se também uma intenção de restrição ao acesso. Já a zona íntima dá acesso tanto aos quartos quanto a varanda, inferindo-se, portanto, que esta deveria ser utilizada apenas pelos moradores ou amigos e parentes mais próximos.

Imagem 26: Esquema dos percursos

Fonte: Elaboração própria, 2011, a partir da planta baixa de BARROS, 2003.

As sensações dramáticas do percurso são garantidas pelo jardim ao redor do caminho da entrada (1); por um painel de aberturas na escada (2), o qual intercala painéis de venezianas (mais fechadas) e painéis de vidro e por fim, pela varanda(3) dando amplitude ao espaço, antes recluso pelo corredor.

Imagem 27: Caminho da entrada, Casa da Rua Açú

Fonte: Acervo próprio, 2011.

Imagem 28: Esquadria na escada, Casa da Rua Açú

Fonte: Acervo próprio, 2011.

Imagem 29: Vista da varanda, Casa da Rua Açú

Fonte: Acervo próprio, 2011.

3.2.7 Brises soleil

Os elementos de proteção solar, tanto os brises como os cobogós, estão dispostos na fachada principal, sudoeste. A utilização dos brises próximos a entrada casa serve tanto para indicar o sentido do percurso iniciado no caminho do jardim, como para criar uma espécie de ante-sala, protegida do sol, próxima a entrada.

Imagem 30: Brise soleil, Casa da Rua Açú

Fonte: Acervo próprio, 2011.

O painel de cobogó, por sua vez, garante tanto o travamento das massas, como suaviza a composição, em virtude das suas pequenas aberturas. Além disso, funciona como barreira garantindo tanto a privacidade dos residentes, como proteção frente ao Sol poente.

3.2.8 Princípios de projeto

A planta obedece às condições do terreno, desenvolvendo-se de forma linear, com a profundidade maior do que a largura. Em relação à estrutura, os únicos apoios aparentes são evidenciados na fachada principal, na intenção de criar os pilotis, estando no restante da residência embutida na alvenaria.

O projeto adota a “economia estética” com o uso de formas cúbicas e uso da cor branca (a fachada atual apresenta a cores nos painéis e nos pilares, contudo no projeto original estas não eram previstas), reforçando a clareza perceptiva da forma.

Além disso, nota-se a intenção de utilizar materiais na forma bruta, conforme pôde-se notar o uso do mármore na escada e na varanda do térreo; mosaicos de cerâmicas também na varanda; e a sugestão de uma parede de pedra no interior da sala de estar.

Imagem 31 e 32 : Mármore na escada e na varanda do térreo, respectivamente, Casa da Rua Açú

Fonte: Acervo próprio, 2011.

Imagem 33 : Mosaicos de cerâmicas no térreo, Casa da Rua Açú

Fonte: Acervo próprio, 2011.

Imagem 34: Parede de pedra na sala de estar, Casa da Rua Açú

Fonte: Acervo próprio, 2011.

3.3 O Centro Administrativo

3.3.1 Histórico

No início de 1973, governo de José Cortez Pereira, foi solicitado aos arquitetos Moacyr Gomes e Ubirajara Galvão a construção de um Centro Administrativo cujo objetivo era “centralizar unidades administrativas conferindo-as uma produtividade mais racional” (O POTI, 06 de julho de 1986 apud CAETANO, 2000).

O projeto dos arquitetos previa tanto um grande planejamento urbano como arquitetônico, no qual, segundo o Jornal O Poti, 26 de outubro de 1975, seria construído quatro secretarias, a de Agricultura, Planejamento, Administração e Fazenda (apud CAETANO, 2000).

No decorrer do tempo, segundo o próprio Moacyr (GALVÃO, 2007, p. 65) houve mudanças decorrentes do crescimento, e blocos foram acrescentados como a secretaria de Trabalho, a de Educação, o prédio da Emater e Datanorte que acabaram descaracterizando o projeto. Moacyr ainda frisa:

“o descaso da coisa pública, de alguns sucessores daquele governo, bem como o acréscimo de edificações totalmente fora do contexto, imprimiram uma feição não muito agradável aquela área, além do abandono em que se encontra.”(apud GALVÃO, 2007, p.65).

De acordo com a entrevista ao arquiteto a concepção projetual se iniciou pelo programa de necessidades necessário para cada secretaria, ou seja, foram previstos a quantidade de pessoas, área per capita de 7m², os fluxos e as salas.

Primeiramente foi feita a concepção em planta e depois definiu-se como poderiam “vestir” essa forma existente chegando ao projeto final.

Deste modo, os edifícios das secretarias têm a mesma forma com algumas variações de tipo. O primeiro possui apenas dois pavimentos (ex: governadoria e secretaria de administração), o segundo possui três pavimentos (ex: Secretaria de Planejamento e Finanças (SPF) e o terceiro também tem três pavimentos, porém tem maior dimensão longitudinal (ex: Secretaria de Tributação(ST).

3.3.2 Forças do lugar

As principais forças do lugar que influenciaram na concepção do projeto foram a presença de uma lagoa natural, o eixo definido pelo projeto urbano e a incidência solar.

Em relação aos eixos do plano urbanístico o sistema viário interno projetado pelos arquitetos determina a posição dos edifícios. Sendo assim, as secretarias têm suas fachadas principais e seus acessos voltados para esse eixo, o que as torna relacionadas com o entorno do Centro Administrativo e não com o entorno da cidade (imagem 35).

Imagem 35: Esquema das forças do lugar 1 – Centro Administrativo

Fonte: Elaboração própria, 2011.

Já em relação à incidência solar percebe-se que pela posição dos edifícios o sol nascente e poente incidem diretamente nas maiores fachadas o que foi determinante para a utilização de protetores solares do tipo brise soleil.(imagem 36).

Imagem 36: Esquema das forças do lugar 2 – Centro Administrativo

Fonte: Elaboração própria, 2011.

3.3.3 Sistemas – Sistema nuclear

A organização em planta baixa de todas as secretarias se dá de forma semelhante. Nelas um elemento central, os pergolados juntamente com a escada, se repete em todos os pavimentos.

Sendo assim, os pergolados e a escada funcionam como um núcleo (imagem 37) proporcionando disciplina para a planta que se desenvolve em torno deste.

Imagem 37: Esquema do sistema nuclear 1 – SPF

Fonte: Elaboração própria, 2011.

Imagem 38: Foto Pavimento térreo – SPF

Fonte: Acervo próprio, 2011.

Imagem 39: Foto primeiro pavimento – SPF

Fonte: Acervo próprio, 2011.

Imagem 40: Foto segundo pavimento – SPF

Fonte: Acervo próprio, 2011.

Imagem 41 e 42: Pergolados e escada – SPF

Fonte: Acervo próprio, 2011.

Imagem 43: Esquema do sistema nuclear 1 – ST

Fonte: Elaboração própria, 2011.

Imagem 44 e 45: Pergolados e escada – ST

Fonte: Acervo próprio, 2011.

3.3.4.Massa: Massa perfurada

As secretarias do centro administrativo são formadas por um único prisma retangular que é recortado em sua fachada frontal para expor um plano inclinado, a rampa. Esse elemento de circulação se destaca por permitir uma fusão entre o espaço interno e externo.

Dessa forma, pode-se inferir que a solução adotada visa destacar o elemento de circulação principal. Além disso, de acordo com Moacyr Gomes, em entrevista as autoras deste trabalho, a rampa está presente no projeto também pela falta de recursos do governo para comprar elevadores para todas as secretarias. (imagem 46).

Imagem 46: Rampa de entrada – SPF

Fonte: Acervo próprio, 2011.

3.3.5 . *Princípios de Projeto*

Imagem 47: Divisórias industrializadas – SPF

Fonte: Acervo próprio, 2011.

Imagem 48 e 49: Alvenaria original – SPF

Fonte: Acervo próprio, 2011.

Segundo relato do arquiteto Getúlio Madruga, que trabalha na secretaria desde 1976, o piso mamorito 1.20 x 1.20 m permanece do projeto original (imagem 50) assim como a tapeçaria do artista Irakeu(imagem 50).

Imagem 50: Piso e tapeçaria originais – SPF

Fonte: Acervo próprio, 2011.

Foi ainda relatado pelo arquiteto Getúlio Madruga que a fachada originalmente tinha brises soleil em concreto aparente, mas que estes são constantemente pintados (imagem 46).

Já em relação aos cobogós presentes no projeto originalmente nas fachadas laterais favorecendo tanto a iluminação natural com a ventilação foram, no caso da SPF, retirados

para a construção de salas. Mas em outras secretarias, com a de ST, o elemento ainda está presente o que favorece o conforto do usuário (imagem 51).

Imagem 51: Cobogó original – ST

Fonte: Acervo próprio, 2011.

Por fim, outro elemento utilizado no projeto foram os painéis de vidro (imagem 52 e 53) na fachada frontal e posterior que dão leveza e transparência a edificação.

Imagem 52 e 53: Painéis de vidro – SPF

Fonte: Acervo próprio, 2011.

3.3.6 .Eixo

A direção dos edifícios está relacionada ao eixo urbanístico do Centro Administrativo, o sistema viário. Já em relação ao eixo longitudinal da edificação percebe-se que este também acompanha a circulação principal dos edifícios, ou seja, está no hall central no qual estão presentes as escadas. Por fim, o eixo transversal, que direciona o próprio acesso ao edifício, a rampa (imagem 54).

Imagem 54: Esquema de eixos – Centro Administrativo

Fonte: Elaboração própria, 2011.

3.3.7 .Enquadramento estrutural

De acordo com Baker “Le Corbusier modula o enquadramento estrutural para acomodar os seus elementos de circulação” (1998,p.335). Essa característica está presente nos blocos da secretaria já que questões funcionais como a circulação foram priorizadas para que a planta caracteriza-se como livre.

Dessa forma, os pilares de concreto foram modulados proporcionando a malha uma ordem que segundo Ubirajara Galvão, em entrevista a então aluna de arquitetura Francymeiry Caetano(2000), ficou em torno de 10 x 6 m dependendo do tamanho de cada secretaria. No caso da secretaria de Planejamento e Finanças a modulação foi de 12 x 7,5 m (imagem 55).

Imagem 55: Esquema enquadramento estrutural – Centro Administrativo

Fonte: Elaboração própria, 2011.

3.3.8 .Brises Soleil

Os brises soleil semicirculares foram empregados nas fachadas frontais (imagem 46) e posteriores (imagem 53) visando tanto a proteção solar quanto para suavizar o impacto da forma abandonando a forma totalmente cúbica. Além disso, eles buscam criar uma fusão entre a relação da massa com o espaço circundante.

Percebe-se ainda, que o afastamento do volume da edificação ocasionou a formação de pequenos jardins entre os dois elementos (imagem 56 e 57).

Imagem 56 e 57: Brises Soleil – Centro Administrativo

Fonte: Acervo próprio, 2011.

3.3.9 Cobertura

A cobertura dos edifícios é bastante simples na qual podem ser observados alguns elementos como a caixa d'água que ultrapassa a cobertura, as aberturas dos pergolados(imagem 58),e as aberturas circulares próximas aos brises que segundo Ubiraja Galvão, em entrevista a Francymeiry Caetano(2000), tem a função de canalização do vento(imagem 59).

Imagem 58 e 59: Elementos da cobertura– Centro Administrativo

Fonte: Acervo próprio, 2011.

4 Considerações Finais

Ao final da análise dos aspectos formais dos edifícios de Moacyr Gomes baseados na metodologia de Geoffrey Baker, comprova-se a hipótese levantada no início do trabalho, segundo a qual se constata a presença de uma arquitetura moderna de caráter singular, potiguar.

O reconhecimento da arquitetura de Moacyr como integrante da produção potiguar pôde ser feito através da comparação de sua obra com a obra de Le Corbusier, um dos maiores ícones do movimento moderno. O resultado revelou diversos aspectos semelhantes entre a obra deles, o que torna indubitável a vertente modernista do arquiteto potiguar.

Tendo sido ele o responsável por diversas obras que perduram até os dias de hoje, tais como o Centro Administrativo, a Faculdade de Odontologia, a sede do DER, o prédio do CREA-RN, entre diversos outros, e considerando ainda a produção no âmbito residencial (a qual já fora em certa parte perdida), pode-se comprovar a singularidade e importância da produção do arquiteto, sendo, portanto, esta prerrogativa abrangente a produção geral do Estado.

5 Referências Bibliográficas

ANDRADE, Sarah; SENGER, Sacha; TAVARES, Vanessa. **Proposta de tombamento para o edifício sede do CREA/RN**. Trabalho apresentado à disciplina História e Teoria da Arquitetura 03 do curso de Arquitetura e Urbanismo. UFRN, 2008.

BAKER, Geoffrey H. **Le Corbusier: uma análise da forma**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

BARROS, Andressa Lorena de Oliveira. **Uma casa modernista na Rua Açú**. Natal:UFRN, 2003. (Trabalho apresentado na disciplina de História e Teoria da Arquitetura 2)

CAETANO, Francimeiry Félix. **O modernismo no Centro Administrativo**. Natal: UFRN, 2000. (Trabalho apresentado na disciplina de História e Teoria da Arquitetura 2)

COELHO, Alessandra; ODEBRECHT, Sílvia. **Arquitetura moderna: reconhecimento e análise de edifícios representativos em Blumenau, SC**. Dynamis revista tecnocientífica, 2007. Vol. 13, n.1, 46-58.

DUDA, Lucélia Maria Cardoso. **Diretrizes projetuais para o CAU com base na APO realizada no edifício sede do CREA/RN e outros estudos de referencia**. Trabalho Final de Graduação, apresentado como requisito para conclusão do curso de Arquitetura e

Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no semestre letivo 2010.1, 2010.

GALVÃO, Marlene G. **Ubirajara Galvão**: trajetória. Natal, 2007.

MELO, Alexandra Consulin Seabra de. **Yes, nós temos arquitetura moderna: Reconstituição e análise da arquitetura residencial moderna em Natal das décadas de 50 e 60**. 2004. 149f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, natal, 2004.

MOACYR, Gomes. Disponível em:
<http://manucarpediem.wordpress.com/2009/04/28/moacyr-gomes-sua-obra-e-o-machadao>.
Acesso em: 13/06/2011

SOBRAL, Gustavo. Arquitetura Moderna Potiguar. Disponível em:
<http://issuu.com/blackwee/docs/amp>. Acesso em: 15/06/2011.

TRIGUEIRO, et al. **Modernismo potiguar: vida, reprodução e quase morte**. 3^o DOCOMOMO norte nordeste, João Pessoa.